

YER OSTI ICHIMLIK SUVLARINI ELEKTROTEXNOLOGIK USULLARDA ZARARSIZLANTIRISH

Gulnoza Bahromova, Abdurahim Berdishev
"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada, ichimlik suvini zararsizlantirishda elektrotexnologik uskunalardan foydalanish afzalligi hamda erishiladigan yuqori samaradorlik yoritib berilgan. Bugungi kunda aholini toza va sifatli ichimlik suvi bilan taminlash dolzarbligi ortib borayotgan vaqtda, ichimlik suvlarini zararsizlantirishda energiya tejankor va samaradorlik effekti yuqori bo'lgan texnologiyalarni suv taminoti tizimlarida qo'llash eng maqbul chora-tadbir bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: zararsizlantirish, ultrafiltr, suvni xlorldash, ultrabinafsha, ozonlash.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080547>

Kirish

Dunyoda aholini ko'payib borishini hisobga olgan holda yer osti ichimlik suvini zararsizlantirish

vositalarni zararsizlantirish elektrotexnologiyasini joriy etish muhimdir. Suv ta'minotidagi suv sifati va belgilangan standartlar o'rtasida nomuvofiqlik mavjud bo'lib, bu sifatni yaxshilash zarurligini ta'minlaydi. Maishiy, ichimlik va texnik ehtiyojlar nuqtai nazaridan tabiiy suvning maqbul holatiga erishish uchun turli xil maxsus tozalash usullari qo'llaniladi. Ichimlik suvi sifatini oshirish va suv taminoti tizimlarida tozalash maqsadida suv tozalash inshootlariga birlashtirilgan maxsus tozalash inshootlari majmualari joriy etilmoqda. Ushbu suv tozalash tizimlari aholi va sanoat korxonalariga tarqatishdan oldin tabiiy suv manbalaridan turli xil ifloslantiruvchi moddalarni samarali ravishda olib tashlash uchun mo'ljallangan. Ushbu tozalash inshootlaridan foydalanishning yuqori samaradorligiga zamonaviy va iqtisodiy jihatdan asoslangan texnologik yechimlardan foydalanish orqali erishilmoqda.

Metodlar

Bugungi kunda innovatsion texnologiyalar suvni keng miqyosda turli zararlovchi moddalardan yuqori sifatli tozalash imkonini beradi. Ayni paytda aholi, ishlab chiqarish, texnik vositalar sifatli suv bilan ta'minlanmoqda. Suvni tozalash jarayonida turli usullar qo'llaniladi. Hozirgi kunda eng muvaffaqiyatli usullardan biri suvni ultrabinafsha nurlar bilan zararsizlantirishdir. Ushbu yondashuv muayyan turdagi zararlovchi moddalar bilan muvaffaqiyatli kurashadi, bu esa katta hajmdagi suvni qayta ishlash imkonini beradi. Ushbu usulning mohiyati va samaradorligi, uning afzalliklari va kamchiliklari quyida muhokama qilinadi.

Quyida yer osti ichimlik suvlarini zararsizlantirish usullarini ko'rib chiqamiz.

1. Bundan kelib chiqadiki, muqobil dezinfeksiya usullari ko'payib borayotganiga qaramay, suyuq xlordan foydalanishga asoslangan texnologiyalar eng keng tarqalgan bo'lib qolmoqda (1.6-rasm). Xlorning dezinfektsiyalash mexanizmi bakterial hujayralar ichida sodir bo'ladigan biokimyoviy jarayonlarning buzilishi bilan chuqur bog'liqlikni o'rnatadi. Xlor ta'sirining ushbu asosiy jarayoni mikroorganizmlar ichidagi oksidlanish-qaytarilish reaksiyalarining katalitik qobiliyatini bevosita tartibga soluvchi bakterial ferment tizimlarining faoliyatiga asosiy ta'sir ko'rsatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, xlor bilan zararsizlantirish mikroorganizmlarning metabolik yo'llarida kaskad effektlarini keltirib chiqaradi, ularning biokimyoviy muvozanat tizimini muvozanatlashtiradi va patogen bakteriyalarning hayotiyligini cheklaydi [1].

1-rasm. Mexanik klapanli xlorlash stantsiyasining ish sxemasi

1 - xlorli idish; 2 - bosim o'Ichagich; 3 - nazorat valfi; 4 – o'chirish valfi; 5 - xlor filtri; 6 - bosim o'Ichagich; 7 - bosimni pasaytiradigan valf; 8 - nazorat valfi; 9 - rotametr; 10 - nazorat valfi; 11 - nazorat valfi; 12 - ejektor.

2. Rivojlangan mamlakatlarda suvni ozon yordamida zararsizlantirish keng yo'lga qo'yilgan, bunda eng katta suv tarmog'i inshootlarida suv ozon bilan zararsizlantiriladi. Ozon faqat bakteriotsid xususiyatga ega bo'lib qolmay, balki suvning organoleptik xususiyatlarini ham yaxshilaydi.

Ichimlik suvini tozalashda ozonlanish jarayonini joriy etishga qiziqish uning suv sifatini sezilarli darajada yaxshilash va xlorlash kabi an'anaviy usullardan foydalanishda yuzaga keladigan ko'plab muammolarni hal qilish qobiliyati bilan bog'liq[2].Ozon oksidlanish-qaytarilish jarayonlari va mikroorganizmlarning tuzilishiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan kuchli oksidlovchi vositadir. Bu bakteriyalar va viruslarni o'ldirishda samarali bo'ladi. Bundan tashqari, ozon suvning organoleptik xususiyatlarini yaxshilash, unga yoqimli ko'rinish va ta'm berish qobiliyatiga ega. Shuni ta'kidlash kerakki, ozonlash suvga yangi moddalar qo'shmaydi, bu esa bu usulni yanada ekologik toza qiladi [3].

2-rasm. Ozon sorbsiyasini tozalash uchun o'rnatish sxemasi

1 - nazorat valfi; 2 - filtrlash bosqichi; 3 - donador filtri; 4 - aloqani ta'minlash uchun qurilma; 5 - nasos; 6 - faollashtirilgan uglerod filtri.

Ozonlash jarayonining samaradorligi havo bilan aralashmadagi ozon konsentratsiyasiga, ta'sir qilish vaqtiga, ozonatorning turiga va suv bilan aralastirish usuliga ham bog'liq. Ozon generatorlarining texnik xususiyatlari har xil bo'lib, bu uskunalarni sotib olish va ishlatish uchun katta moliyaviy investitsiyalar talab qiladi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, bugungi kunda

qishloq xo'jaligining markazlashtirilmagan suv ta'minoti tizimlarida ozonlashdan foydalanish noreal ko'rinadi, degan xulosaga kelishimiz mumkin.

3. So'nggi paytlarda zararsizlantirishning fizik usullari orasida ultrabinafsha nurlar bilan davolash eng keng tarqalgan bo'lib, u kimyoviy moddalarning yo'qligi bilan ajralib turadi va ekologik xavfsizdir [4]. Ultrabinafsha nurlanishning bakteritsid ta'siri mexanizmi to'g'risidagi masala chuqur o'rganilgan va ilmiy jamoatchilik e'tiborida.

Suvni zararsizlantirishda qo'llanadigan noyob usullarga suvni ultrabinafsha nurlar bilan, simobkvars yoki simobargon lampalari yordamida zararsizlantirish kiradi.

Ultrabinafsha dezinfeksiyaning samaradorligi bir qator shartlarga ega. Olish uchun yakuniy natijaning yuqori sifati, suvni zararsizlantirish uchun to'g'ri dozani tanlash muhimdir. Uning samaradorligi zararsizlantirishning intensivligi va davomiyligiga bog'liq. Turli mikroorganizmlar bunday tasirlarga ko'proq yoki kamroq chidamli. Bakteriyalar uchun radiatsiya dozasi kamroq bo'lishi mumkin. Bunday ishlov berish viruslarga kamroq ta'sir qiladi. Shuni takidlash kerakki, bunday zararsizlantirishga eng chidamli mikroorganizm ichak tayoqchasi bakteriyasi hisoblanadi. Shuning uchun qayta ishlashdan oldin suvda bakteriyalar borligi aniqlanadi.

Standart va ko'rsatmalar suvda qancha temir, ifloslantiruvchi moddalarning katta zarralari, shuningdek, suv rangi toifasi bo'lishi kerakligini belgilaydi. Agar bu ko'rsatkichlar juda yuqori bo'lsa, ishlov berish samarasiz bo'ladi. Ushbu eng kichik zarrachalar orqasida, xuddi qalqon orqasida, bazi bakteriyalar va viruslar yashirinishi mumkin. Shuning uchun ular qayta ishlash jarayonida o'lmaydi. Energiya xarajatlari foydasiz bo'ladi. Zararsizlantirishdan oldin suv temir aralashmalaridan tozalanadi.

Natijalar

Usulning afzalliklari

Yer osti suvlarni ultrabinafsha nurlari bilan zararsizlantirishning ishlash tamoyilini bilish kerak. Taqdim etilgan usulning bir qator afzalliklari quyidagilardir. Jarayon eng toza yondashuvlar toifasiga kiradi. U amalga oshirilganda suvga kimyoviy moddalar yoki qo'shimcha moddalar qo'shilmaydi. Ultrabinafsha nurlanishning inson tanasiga salbiy ta'siri faqat uzoq muddatli ta'sir qilish bilan sodir bo'lishi mumkin. Ushbu turdagi zararsizlantirish suvning kimyoviy va fizik xususiyatlarini o'zgartirmaydi. Bu hatto tanaga bilvosita ta'sirlarni ham yo'q qiladi.

Usulning afzalliklari uning ko'p qirraliligini ham o'z ichiga olishi kerak. U deyarli barcha mikroorganizmlarga samarali ta'sir qiladi. Bu ham ancha tejamkor usul. Ko'p hollarda zararsizlantirishda qo'llaniladi. Ichak tayoqchasi yoki ultrabinafsha nurlanishiga chidamli boshqa mikroorganizmlar mavjud bo'lganda, suvda ozonlash qo'llaniladi. Bu usul qimmatroq hisoblanadi.

Suvning nurlanish vaqti bir necha soniyadan oshmaydi. Bu shunday tasirni o'tkazishda tezkor ta'sirni taminlaydi. Bunday holda, zararsizlantirishning dozasini oshirib yuborish xavfi yo'q. Suvni o'zboshimchalik bilan uzoq vaqt davomida nurlantirish mumkin. Shu bilan birga, uning fizik va kimyoviy sifatlari o'zgarmaydi.

Suvni ultrabinafsha nurlanish bilan zararsizlantirishda nurlanishdan keyin ishlatiladigan reagentlar miqdorini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Bundan tashqari, bu usul, masalan, ozonlash bilan solishtirganda, yuqori energiya xarajatlarini talab qilmaydi. Shuning uchun u hamma joyda ishlatiladi.

Kamchiliklari

Shuningdek, usulning kamchiliklaridan biri - temir darajasini nazorat qilish zarurati. Suvda ifloslantiruvchi moddalarning turli to'xtatilgan zarralari bo'lmasligi kerak. Aks holda, qayta ishlash samarasiz bo'ladi. Suvda etarlicha katta hajmdagi dispers aralashmalar qanchalik yuqori bo'lsa, qayta ishlashning yakuniy natijasi shunchalik yomon bo'ladi.

UB o'rnatish bir martalik operatsiya hisoblanadi. Bu zararsizlantirishdan keyin suvda turli bakteriyalar va viruslar yana paydo bo'lmasligiga kafolat bermaydi. Kamchiliklari tufayli taqdim etilgan texnika ko'pincha boshqa usullar bilan birgalikda qo'llaniladi. Biroq, suvda boshqa ifloslantiruvchi moddalar bo'lmasa, ultrabinafsha mustaqil yondashuv sifatida ishlatilishi mumkin. Bu usulning kamchiliklari uning afzalliklarini bekor qila olmaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytish mumkinki yuqorida keltirilgan bir nechta ichimlik suvlarini zararsizlantirish usullarining asosiy maqsadi va vazifasi tejamkorlik yo'llari bilan qishloq aholisini toza va sifatli ichimlik suvi bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Ushbu texnologiyalar foydali bo'lishi uchun aholini markazlashtirilgan suv bilan ta'minlash zarur, bu uzoq qishloq xo'jaligi hududlari yoki aholisi tarqoq bo'lgan hududlar uchun amalga oshirilmaydi. Bunday hududlar aholisi, asosan, yer osti manbalaridan ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Ularning past patogen tahdidi va qabul qilinadigan organoleptik va fizik xususiyatlari ultrabinafsha nurlar bilan suvni tozalash usullaridan foydalanishga moyildir. Quduqlarning aksariyati qonunga zid ravishda hamda mamlakatning mas'ul davlat organlarining tegishli nazoratisiz burg'ulangan va ekspluatatsiya qilingan. Yer osti suvlari sathining ko'tarilish tendentsiyasini hisobga olgan holda, zarur dezinfeksiya talablari tobora kuchayib bormoqda. Yer osti ichimlik suvini ultrabinafsha nurlar bilan zararsizlantirish uskuna va tozalash usulini to'g'ri tanlash bilan samarali bo'ladi. Suvni ultrabinafsha nurlanishi bilan zararsizlantirishning samaradorlik darajasi uning intensivligiga, ta'sir qilish vaqtiga, shuningdek, suv muhitining fizik-kimyoviy xususiyatlariga bog'liq. Nurlanish harakati doimiy ravishda amalga oshiriladi. Shuning uchun unumdorlikka qurilma ichidagi suv oqimining tezligi tasir qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Qisqa G.P. Suvni zararsizlantirish uchun kichik o'lchamli o'rnatish / G.P. Qisqacha // Vestnik VNIIZhT. – 2000. – No 3. – B. 46-47.
2. Goncharuk, V.V. Suvni zararsizlantirish muammosining hozirgi holati / V.V. Goncharuk, N.G. Potapchenko // Kimyo va suv texnologiyasi. – 1998. – T. 20. – No 2. – B. 191-217.
3. Radzhabov, A. Chorvachilik majmualari va fermer xo'jaliklarining oqava suvlarini elektr ozonlash yo'li bilan zararsizlantirish va keyingi tozalash / A. Radzhabov, M. Ibragimov, A.S. Berdishev. - TIIMSH. – Toshkent, 2019. – 85 b.
4. Berdishev, A.S. Qishloq joylari uchun ultrabinafsha nurlanishiga asoslangan suvni zararsizlantirish uchun avtonom o'rnatish / A.S. Berdishev // "To'rtinchi sanoat inqilobi sharoitida yosh olimlarning agrosanoat majmuasini rivojlantirishga qo'shgan hissasi" III Xalqaro yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. – Olmaota: Aytumar, 2018. – B. 426-429.